

SCHLUSSBERICHT

FOCUS

PARTICIPATORY WORKSHOP

 Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
Foundation for Technology Assessment

Mit finanzieller Unterstützung von
 akademien der
wissenschaften schweiz

sciencecité
wissenschaft
und gesellschaft
im dialog

Schlussbericht Focus Food
TA-SWISS (Hrsg.), Bern, 2017
Texte: Catherine Pugin, Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS
Steuergruppe: Sergio Bellucci (TA-SWISS), Philipp Burkard (Science et Cité)
Projektleitung TA-SWISS: Catherine Pugin
Projektleitung Science et Cité: Yasemin Tutav
Fotos: Peter Limacher, Science et Cité
Illustrationen und Layout: Hannes Saxer, Bern
Übersetzungen: Sarah Martinez, Genf; Aurelia von Zeerleder, Bern
Druck: Jordi AG – das Medienhaus, Belp

VORWORT: DIE KONTROLLE ÜBER UNSERE ERNÄHRUNG ZURÜCKGEWINNEN

Die Ernährung spielt in unserem Leben eine zentrale Rolle. Wer leben will, muss essen. Nahrung ist somit ein fixer Bestandteil unseres Alltags, aber alles andere als eine Banalität. Im Gegenteil: Wir haben zum Essen ein intimes Verhältnis, das aus Traditionen, Familiengeschichten und Kultur gewachsen ist. Die Ernährung ist auch das Herzstück unserer Verbindung zur Welt, verleiben wir uns doch beim Essen immer Teile unserer Umwelt ein. Gleichzeitig beeinflussen wir die Umwelt auch, indem wir Land kultivieren, unsere Umgebung gestalten und neue Landschaften erschaffen. Heute werden wir uns immer stärker bewusst, welche wichtige Rolle die Ernährung für unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit und auch unsere Umwelt spielt. Die Fülle der Ergebnisse von Focus Food widerspiegelt dies deutlich.

Ein Wunsch zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Bericht: Der Wunsch, wieder die Kontrolle über unsere Ernährung zu erlangen – eine Ernährung, die heute einem Minenfeld gleicht. Woher kommen die Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme? Wer hat sie produziert? Wie wurden sie angebaut, wie wurden sie verändert? Was enthalten sie? Sind sie gut für meine Gesundheit oder schaden sie ihr eher? Die Kette der Lebensmittelherstellung ist undurchsichtig geworden – und beunruhigend. Wir können nicht mehr selbst bestimmen, was genau auf unseren Tellern landet. Unser Vertrauen ist erschüttert.

Das immer wiederkehrende Schlagwort in den Handlungsansätzen, die von den Focus-Food-Teilnehmenden erarbeitet wurden, lautet «Sensibilisierung». Diese Fokussierung auf die Handlungen des Einzelnen, welche die gesamte Verantwortung auf das letzte Glied in der Kette abschiebt, macht mich betroffen. Mir kommt es vor, als verschlösse man so die Augen vor den Problematiken, die bereits bestehen können, bevor die Ware überhaupt bei den Konsumentinnen und Konsumenten eintrifft: Produktionsdruck, der die natürlichen Ressourcen zerstört, Tyrannei der tiefen Preise, Spekulation im Bereich der Rohstoffe, Geringschätzung des Tierlebens, Verwendung von Zusatzstoffen ohne genaue Kenntnis von deren Einfluss auf unsere Gesundheit, grenzenloses Marketing und Werbung auf dem schmalen Grat zwischen Wahrheit und Lüge, hirnrisige Transportwege usw. Reicht es angesichts dieses Dickichts von Problemen, die Konsumentinnen und Konsumenten zu sensibilisieren? Scheuen wir nicht vielleicht die kollektivere, direktere Konfrontation mit diesen Sachverhalten, weil sie grundsätzliche Fragen aufwirft – Fragen zur Gesamtfunktionsweise

unseres von der Diktatur der Unmittelbarkeit charakterisierten Wirtschaftssystems und unserer Gesellschaft?

Sich die Zeit nehmen für die Kultivierung von Land und die Aufzucht von Tieren mit der – und nicht gegen die – Natur. Sich Produktion und Verarbeitung zurückholen und wieder die Kontrolle darüber erlangen, die Produzenten treffen und kennenlernen, dem Rhythmus der Jahreszeiten folgen, akzeptieren, dass Ernährung einen Wert hat und somit einen Preis. Sich die Zeit nehmen für die Auswahl von Produkten, Regionales schätzen, selber zubereiten. Die Muse pflegen, die nötig ist, um Geschmack und Geselligkeit zu erleben. Wie auch in anderen Bereichen müssen wir bei der Ernährung den Wert des Hier und Jetzt neu entdecken. Als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Sicher, es braucht verantwortungsbewusste Konsumentinnen und Konsumenten – das allein genügt aber nicht. Autonomie ist nicht möglich ohne Vertrauen in die Anderen. Deshalb bietet dieser Bericht auch andere potenzielle Handlungsansätze. Denn die gesamte Kette der Lebensmittelherstellung muss zur Verantwortung gezogen werden, damit das Vertrauen zwischen Produzenten, Verarbeitern, Verteilern und Konsumenten wieder wachsen kann.

Adèle Thorens,
Nationalrätin und Vizepräsidentin der Grünen Fraktion

EINLEITUNG

Was sollten wir auf unseren Tellern haben? Sind Ernährungsmoden einfach nur Unsinn? Müssen in der Schweiz so viele Nahrungsmittel im Abfallkübel landen? Warum müssen die kantonalen Labore immer mehr Anzeigen wegen Verstössen gegen das Lebensmittelgesetz einreichen? Ist Bio wirklich Bio? Hat die Nahrungsmittelindustrie unser Wohl im Sinn? Wie viel darf eine gesunde Ernährung kosten? Wer versteht, was auf Lebensmitteletiketten steht? Um solche und weitere Fragen rund um die Ernährung ging es am grossen Diskussionstag, den die Stiftungen TA-SWISS und Science et Cité am Samstag, 6. Mai 2017, in Bern organisiert haben.

Ziel von Focus Food war es, den öffentlichen Dialog durch die Versachlichung von potenziell kontroversen Debatten rund um das hochaktuelle und auch in den Medien sehr präsente Thema der nachhaltigen Ernährung zu fördern, und der Politik Hinweise darauf zu liefern, wo interessierte Bürgerinnen und Bürger politischen Handlungsbedarf sehen. Beide Anliegen sind Teil der Mandate (siehe Kasten), die TA-SWISS und Science et Cité mit unterschiedlichen Methodologien und sich ergänzender Zielsetzung erfüllen.

Der Workshop Focus Food wurde von den Stiftungen TA-SWISS und Science et Cité gemeinsam organisiert. Rund 40 Bürgerinnen und Bürger trafen sich mit Expertinnen und Experten, um sich über die oft kontrovers diskutierte Thematik der Ernährung auszutauschen.

Zuvor hatten die Organisatoren sechs ernährungsbezogene Themenfelder festgelegt. Jeder dieser Bereiche wurde in einem Workshop unter der Leitung eines Experten oder einer Expertin behandelt. Die Bürgerinnen und Bürger konnten über den Tag verteilt an zwei dieser Workshops teilnehmen und dort ihre Ideen den Ansichten der anderen Teilnehmenden gegenüberstellen und mit den Informationen abgleichen, die von den Expertinnen und Experten vermittelt wurden.

In Gruppen wurden so Empfehlungen und Vorschläge zuhanden der Politik erarbeitet. Insgesamt kamen rund 20 Empfehlungen zustande; einige davon wurden am Ende des Tages in einem Rundtischgespräch mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern diskutiert.

Natürlich sind 40 Bürgerinnen und Bürger aus der Deutschschweiz und der Romandie, die der Zufall bzw. ihr

Interesse für das vorgeschlagene Thema zusammengeführt hat¹, im strengen Sinne nicht repräsentativ für die ganze Schweizer Bevölkerung. Die Gedanken und Argumentationsketten einer Gruppe von Personen, die einen ganzen Tag ihrer Freizeit dafür einsetzen, um mehr über ein Thema zu erfahren, das sie beschäftigt, um ihre Fragen und Vorbehalte mit anderen, ähnlich motivierten Menschen zu diskutieren und Lösungsansätze zu entwickeln, geben ihren Empfehlungen dennoch ein ganz besonderes Gewicht. Partizipative Verfahren, die den Meinungen, Einschätzungen und Befürchtungen einer nicht organisierten, aber «wohl informierten» Teilöffentlichkeit Raum geben und ihr damit eine beratende Rolle im Prozess der Technikbewertung einräumen, sind in einigen Ländern fester Bestandteil der Politikberatung in wissenschaftlich-technischen Fragen. TA-SWISS und Science et Cité werden sich deshalb dafür einsetzen, dass die angesprochenen Kreise das im Rahmen dieses «Focus Food» erarbeitete «Bürgergutachten» auch zur Kenntnis nehmen.

¹ Einladungstext: Was sollten wir auf unseren Tellern haben? Sind Ernährungsmoden einfach nur Unsinn? Müssen in der Schweiz so viele Nahrungsmittel im Abfallkübel landen? Hat die Nahrungsmittelindustrie unser Wohl im Sinn? Wie viel darf eine gesunde Ernährung kosten? Um solche und weitere Fragen rund um die Ernährung geht es am grossen Diskussionstag, den die Stiftungen TA-SWISS und Science et Cité am Samstag, 6. Mai 2017, in Bern organisieren.

TA-SWISS

TA-SWISS, Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung, setzt sich damit auseinander, welche Chancen und Risiken mit dem Einsatz neuer Technologien verbunden sind. Dafür bringt TA-SWISS Expertinnen und Experten verschiedenster Fachrichtungen an einen Tisch und befragt Bürgerinnen und Bürger. Es geht bei den Analysen, die TA-SWISS erarbeitet, im Kern immer darum, mögliche «technologische Zukünfte» aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökologischen, ethischen, rechtlichen und politischen Gesichtspunkten zu betrachten und daraus Handlungsoptionen abzuleiten.

In diesem Sinne nimmt TA-SWISS eine Früherkennungsfunktion wahr, regt die Debatte über die Chancen und Risiken neuer Technologien an, liefert sachliche Diskussionsgrundlagen und unterstützt damit die demokratische Entscheidungsfindung.

Die Themen

Das Innovationspotenzial der Nahrungsmittelindustrie
Das Klima und sein Einfluss auf die Ernährung
Ernährungsmoden und die Ernährung von morgen
Urbane Landwirtschaft
Personalisierte Ernährung
Lebensmittelverschwendung

Science et Cité

Die national tätige Stiftung Science et Cité fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, setzt sich für die Wertschätzung und das Verständnis aller Wissenschaften ein und thematisiert deren Chancen und Grenzen. Science et Cité fördert auch Rückmeldungen der Zivilbevölkerung an die Wissenschaften, im Besonderen über Wertefragen. Die Stiftung ist spezialisiert auf niederschwellige und innovative Kommunikationsformen, oftmals mit unmittelbarem Kontakt zwischen Wissenschaftlern und Bürgerinnen und Bürgern.

Science et Cité fokussiert auf aktuelle und gesellschaftlich bewegende Themen, fördert das Wissen darüber und damit die Meinungsbildung im Dienste der Demokratie.

Wie TA-SWISS ist auch Science et Cité ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

Der Tag in Zahlen

Ein Tag (von 9.00 bis 18.00 Uhr)
6 Expertinnen und Experten (3 Frauen und 3 Männer)
40 Teilnehmende (35 Frauen und 5 Männer)
4 Teilnehmende am runden Tisch
20 Empfehlungen
60 Minuten Podiumsgespräch

THEMA 1: NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

ZUSAMMENFASSUNG

Zahlreiche Lebensmittel, die heutzutage konsumiert werden, entstammen der Nahrungsmittelindustrie: Fertiggerichte, Joghurts, Fertigsaucen, Würste, Müesli, Konfitüre, usw. Die Liste ist so dicht bestückt wie die Auslagen in den Supermärkten. Die Industrie ist stets auf der Suche nach Innovationen, die den Konsumentinnen und Konsumenten angeboten werden können: Die Firmen betreiben eigene Forschungs- und Entwicklungslabors und sind, wie zum Beispiel das Nestlé Institute of Health Sciences, das Teil der ETH Lausanne ist, oft direkt einer Hochschule angegliedert. Die Konsumentinnen und Konsumenten stehen häufig ratlos vor diesen Produkten, mit zahlreichen Fragen zu den Zusatzstoffen, den Herstellungsprozessen und den Konservierungsmethoden. In diesem Workshop wurde von der Expertin Fanny Vuilleumier insbesondere das Thema des in vielen Produkten versteckten Zuckers behandelt.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Da von den Fließbändern der Nahrungsmittelindustrie zahlreiche veränderte Lebensmittel in die Regale der Supermärkte gelangen, stellt sich die Frage nach der Qualität dieser Produkte, enthalten sie doch chemische Substanzen, wovon einige sogar giftig sind und somit der Gesundheit schaden. So verbergen sich hinter den schwammigen Angaben zu den Inhaltsstoffen endokrine Disruptoren, Neurotoxine, allergene und krebserregende Substanzen, die dadurch oft unbewusst konsumiert werden. Die Konsumentinnen und Konsumenten kennen die Herstellungsprozesse nicht und kommen mit den unklaren Angaben auf den Verpackungen nicht zurecht. Sie sind Opfer der einseitigen Kommunikation der Nahrungsmittelindustrie. Ausserdem kommt es zu einer schleichenden Veränderung der Geschmacksempfindungen, nicht zuletzt durch den Einfluss der Industrie.

Angesichts dessen fordern die Focus Food-Teilnehmenden eine verstärkte, staatlich unterstützte Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten sowie das Verbot gewisser Substanzen in verarbeiteten Lebensmitteln.

Zwecks Geschmacksschulung könnten in den Schulen, im öffentlichen Raum oder sogar in Supermärkten sogenannte «Food Labs» eingerichtet werden. Dort könnte die breite Öffentlichkeit für den Geschmack der einzelnen Zutaten sensibilisiert werden. Im gleichen Sinne könnten in Schulen Gemüsegärten angelegt werden, um die Kinder und Jugendlichen in Workshops an die natürliche Produktion und die Nahrungsmittelzubereitung heranzuführen.

Um die Konsumentinnen und Konsumenten für die Zusammensetzung der Produkte zu sensibilisieren, sollte die Nahrungsmittelindustrie gleichzeitig einen Fonds einrichten, damit über industrielle Verfahren, Zusatzstoffe und verwendete Inhaltsstoffe und die Verpackung informiert werden kann. Dieser Fonds würde von der Industrie mittels eines bestimmten Prozentsatzes ihrer Verkäufe gespeist, würde aber unabhängig verwaltet. Um der einseitigen Information durch die Industrie entgegenzuwirken, müsste zur Aufsicht eine unabhängige Stelle ernannt werden.

Unabhängige wissenschaftliche Studien zur Untersuchung der chemischen und toxischen Stoffe sowie der Wirkung der verschiedenen Zucker und veränderten Fette sind in Auftrag zu geben, damit die erlaubten Tagesdosen (ETD), unter Berücksichtigung des Cocktail-Effekts, festgesetzt werden können. Alle von der Industrie auf den Markt gebrachten Produkte müssten solcherart analysiert werden. Der Einsatz

Der Workshop aus Sicht von Fanny Vuilleumier, Biomedizinerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Technologie und Innovation bei ELSA, der Industriemolkerei der Migros.

«Beide Gruppen waren am Thema extrem interessiert. Die Gruppe vom Vormittag zeigte sich von gewissen Aspekten – wie zum Beispiel davon, wie viele Produkte versteckten Zucker enthalten – sehr überrascht. Das führte zu äusserst

interessanten Diskussionen und zu manchmal auch ziemlich radikalen Haltungen. So wurde etwa gesagt, dass jegliche Zusätze in Lebensmitteln verboten werden sollten. Im Grossen und Ganzen sah diese erste Gruppe die Rolle der Lebensmittelindustrie vorwiegend negativ.

Die zweite Gruppe war da schon realistischer und räumte der Industrie durchaus auch vertretbare Absichten und Beweggründe ein. Insbesondere der Migros wird zugetraut, dass sie Produkte zum Wohl ihrer Kundschaft entwickelt. Die ausgearbeiteten Empfehlungen haben mich sehr überzeugt, sie sind realistisch und mir gefällt der Ansatz, auf eine nächste Generation von aufgeklärten Konsumentinnen und Konsumenten zu setzen – das motiviert auch mich. Aufgefallen ist mir, dass die Teilnehmenden die Wahrscheinlichkeit, mit ihren Ideen Gehör zu finden und tatsächlich etwas bewegen zu können, eher pessimistisch einschätzten. Das Podium mit den Politikern am Schluss der Veranstaltung schien ihnen Recht zu geben: Es hat mich enttäuscht, wie wenig da auf die Ideen eingegangen wurde, in die von Seite der Teilnehmenden immerhin ein ganzer Tag Arbeit geflossen war.»

gefährlicher Substanzen wäre endgültig zu verbieten. Um schliesslich auch die Liste der Inhaltsstoffe der Produkte verständlicher zu gestalten, könnte ein Farbcode Auskunft geben über Zuckerzusätze, gesättigte Fettsäuren, Kalorien und Salz im Vergleich zu den empfohlenen Tagesdosen. Diese neuen Etiketten müssten für Schweizer Produkte rigoros angewendet werden und würden von Konsumentinnen und Konsumenten punkto Akzeptanz und Verständlichkeit getestet.

THEMA 2: KLIMA

ZUSAMMENFASSUNG

Umwelt- und Klimafragen sind in aller Munde: Die Wissenschaft vertritt nahezu einstimmig die Ansicht, dass der Mensch und seine Aktivitäten die Hauptursache für die Klimaerwärmung sind. In welchem Masse ist die Ernährung mitverantwortlich? Der Transport exotischer Nahrungsmittel per Schiff und Flugzeug sowie der beträchtliche Energiemengen verschlingende Gewächshausanbau sind sicherlich ein zentraler Teil des Problems. Mit Unterstützung des Experten Manuel Klarmann haben die Teilnehmenden Lösungsansätze entwickelt.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Umwelt- und Klimafragen beschäftigen auch die Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Sie sind überzeugt, dass für diese wichtigen Fragen zufriedenstellende Antworten gefunden werden müssen: Die weltweiten CO₂-Emissionen müssen sinken und Gewohnheiten wie systematisches Autofahren und die wilde Abfallentsorgung müssen sich ändern. Gleichzeitig sind sich nur wenige des Einflusses der Ernährung auf das Klima bewusst: Ein Drittel der europäischen CO₂-Emissionen steht in direktem Zusammenhang mit der Ernährung.

Zur Bewältigung dieses Problems fordern die Teilnehmenden von Focus Food einerseits staatlich initiierte und von Bürgerinnen und Bürgern unterstützte Sensibilisierungskampagnen, andererseits die Einführung gewisser Regeln für (Personal-)Restaurants des Bundes, damit klimafreundliche Menüs auf die Speisekarten kommen.

Die Sensibilisierungskampagnen sollten durch den Staat oder durch Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werden, nach Abklärung der bereits existierenden Kommunikationsmassnahmen. Die Botschaften sollten nicht allzu stark vereinfacht werden.

Klimafreundliche Menüs sollten sich an eine noch zu erarbeitende Definition halten: Beispielsweise könnte ein Menü als klimafreundlich gelten, wenn es zu den 20% der Menüs mit den geringsten CO₂-Emissionen zählt. Ein solches Menü müsste dann in jedem Restaurant des Bundes erhältlich sein; für privat verwaltete Betriebsrestaurants würden Empfehlungen erstellt. Auch könnten kombinierte Labels (zum Beispiel Gesundheit und Klima) angeboten werden.

Der Workshop aus Sicht von Manuel Klarmann, Mitbegründer von Eaternity. Das Start-up hat eine App entwickelt, die die CO₂-Bilanz jedes Menus berechnen kann.

«Weil in der Runde so viele unterschiedliche Kompetenzen vertreten waren, kamen in der Diskussion am Vormittag wirklich alle wichtigen Themen zur Sprache – das fand ich sehr gut. So wurde aus Sicht der Landwirtschaft argumentiert, aus Sicht der Konsumenten, des Lebensmittelhandels oder auch der Politik. Die Nachmittagssession verlief ein bisschen

harziger. Ein Teil der Gruppe war französisch-, ein Teil deutschsprachig und mit der Sprache kam auch ein anderes Verständnis von Nachhaltigkeit ins Spiel. Das kristallisierte sich dann an der Frage heraus, ob eine klimafreundliche Art des Einkaufens, Kochens und Genießens wirklich den vollständigen Fleischverzicht voraussetzt – für mich liegt das auf der Hand, aber das kommt beispielsweise auch in den nachhaltigen UN-Entwicklungszielen zu kurz. Das zu thematisieren, davor schrecken auch viele Politiker zurück. Selbst Al Gore, der sich ja stark für den Klimaschutz einsetzt, antwortet auf die Frage, warum er Veganer sei: «Weil es gesund ist.» Umso mehr haben mich die am Workshop entwickelten Empfehlungen gefreut. Und beinahe sensationell fand ich, dass – mit Ausnahme von Jacques Bourgeois, der als Vertreter der Landwirtschaft nicht anders kann – alle Podiumsteilnehmer, nota bene Parlamentarier, explizit und öffentlich den Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimawandel eingeräumt haben – das ist weltweit noch ganz selten vorgekommen. Es geht ja nicht darum, unseren Bauern das Leben (noch) schwerer zu machen. Aber es ist höchste Zeit, dass wir gemeinsam experimentieren und gerade auch auf Lokalebene neue Wege suchen und finden. Das braucht Mut und Pioniergeist.»

THEMA 3: ERNÄHRUNGSMODEN

ZUSAMMENFASSUNG

Vegetarisch, vegan, flexitarisch, gluten-, lakto- oder zuckerfrei: Heute scheint jeder seiner eigenen Ernährungsmoden zu folgen. Alte Gemüsesorten und vergessene Lebensmittel sind wieder im Trend. Durch die kulturelle Durchmischung unserer Gesellschaft erhalten wir Zugang zu den Ernährungsgewohnheiten anderer Länder; Sushi, indische Currys und Quinoa stehen hoch im Kurs. Auch Insekten sind ein Thema und dürfen seit kurzem in der Schweiz vertrieben werden. So stellt sich die Frage: Was essen wir in Zukunft? Welche Nahrungsmittel werden verschwinden, was kommt neu in Mode? Die Expertin Andrea Staudacher hat sich mit den Teilnehmenden Gedanken dazu gemacht.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Allzu weit in die Zukunft blicken mochten die Workshopteilnehmenden allerdings nicht – auch weil sie der Politik nicht zutrauten, auf solche Zukunftsvisionen überhaupt eingehen zu wollen. Die Diskussion orientierte sich deshalb stark an dem, was ist, an der heutigen Realität. Und die, so kam die Gruppe überein, sei dadurch gekennzeichnet, dass inmitten von Werbung, allerlei Moden, Einflüssen aus aller Welt, handfesten Geschäftsinteressen und widersprüchlichen Informationen den meisten Menschen die ganz elementaren Kenntnisse darüber abhanden gekommen seien, was eine gesunde Ernährung ausmacht, woher Nahrungsmittel eigentlich stammen und wie sie produziert werden.

Die in der Gruppe entwickelten Forderungen zielen deshalb darauf ab, den Menschen das Wissen darüber zurückzugeben, was gut für sie ist: ein gesundes Verhältnis zum Essen, elementare Kenntnisse von Lebensmittelpyramiden, die Wertschätzung von natürlichen Produkten und kulinarischen Traditionen. Geschehen soll dies durch Aufklärung und Sensibilisierung – aber nicht trocken gepredigte, sondern sinnesfreudig vorgelebte: Alle staatlichen Institutionen und ganz besonders alle Kinderkrippen, so wurde zum einen gefordert, müssen das Essen, das sie servieren, nach strengen Richtlinien zubereiten. Jedes Kind, so das Ziel, soll wieder wissen, was ein Blumenkohl ist oder verstehen, dass Massentierhaltung nicht zukunftsfähig sein kann. Insbesondere in den Schulen soll sich die Sensibilisierung aber nicht auf das Menu in der Kantine beschränken – hier fordert die Gruppe zeitgemässere Unterrichtsformen, die auf allen Stufen und in allen Fächern ein ganzheitliches Ernährungswissen vermitteln: In der Landschulwoche kann Gemüse angebaut werden, der Geschichtsunterricht sich mit der Geschichte der Ernährung befassen und der Wirtschaftsunterricht aufzeigen, welche wirtschaftlichen Zusammenhänge und Interessen die Ernährungsindustrie prägen.

Der Workshop aus Sicht von Andrea Staudacher, Erlebnisdesignerin und Insektenkochbuchautorin, die sich in ihrem FutureFoodLab mit zukünftigen Ernährungsformen auseinandersetzt.

Ich habe die Gruppe als sehr informiert erlebt. Eigentlich war das bereits ein Fachpublikum, verschiedene Personen beschäftigten sich auch beruflich mit Ernährung. Vielleicht deshalb wurde sehr nahe am Mensch und an der Realität argumentiert. Auf futuristische Technologien oder auf die spekulativen Zukunftsszenarien, die ich aufzeigte, liessen sich die Anwesenden nicht wirklich ein, sie blieben eher am Boden der Wirklichkeit. Sehr realistisch sind denn auch ihre Empfehlungen ausgefallen, das sind alles Forderungen, die man meiner Meinung nach wirklich umsetzen könnte. Wenigstens eine gute warme Mahlzeit in jeder Kita, sodass allen Kinder jeden Tag die Gelegenheit geboten wird, zu erleben, wie gut gesundes, ausgewogenes Essen schmecken kann, das ist sicher machbar und erstrebenswert.

Gesunde Ernährung nicht vom Staat vorschreiben lassen, sondern vorleben – das ist für mich ein typisch schweizerischer Ansatz. Gerne hätte ich auch noch Gelegenheit gehabt, meine eigenen Designmethoden anzuwenden, um die sachliche Ebene zu verlassen und auch ein paar kreativere Ansätze aus der Gruppe herauszukitzeln. Trotzdem war die Diskussion auch für mich sehr spannend.

THEMA 4: URBANE LANDWIRTSCHAFT

Empfehlungen der Teilnehmenden

Durch das konstante Bevölkerungswachstum werden die Flächen, die der Landwirtschaft zur Verfügung stehen, immer kleiner. Gleichzeitig wohnen immer mehr Leute in den Städten und ernähren sich immer bewusster. Viele Stadtbewohnerinnen und -bewohner legen grossen Wert auf lokale Produktion, Qualität und Nachhaltigkeit. Sie stellen fest, dass die Biodiversität schon jetzt in den Städten grösser ist als auf dem Land. Bester Beweis dafür: Die Bienen sind in die Städte zurückgekehrt und Tomaten gedeihen hier dank der Wärmeabstrahlung der Gebäude besser. Es ist daher an der Zeit, dass die Städte diese Aspekte berücksichtigen und Grünflächen für die Nahrungsmittelproduktion schaffen.

Die Teilnehmenden von Focus Food sind der Ansicht, dass sich die lokalen Behörden viel stärker für Stadtgarten-Projekte einsetzen sollten. Das Potenzial der einzelnen Städte sollte evaluiert werden, gefolgt von Pilotversuchen. Dies mit dem Ziel, unsere Städte grüner werden zu lassen und ihren Bürgerinnen und Bürger konkrete Lösungen für die ökologischen Bedenken anzubieten, die sie als informierte Konsumentinnen und Konsumenten hegen.

Städte sollen entsprechende Visionen entwickeln und diese in ihre Raumentwicklungskonzepte integrieren. Zu diesem Zweck ernannte Ernährungsdelegierte könnten sich dieser Themen annehmen und sich auch mit der Versorgung, der Abfallbewirtschaftung und der Vermietung städtischer Parzellen befassen. Gleichzeitig sollten sich diese Delegierten ebenfalls mit Fragen der Erziehung und Ausbildung befassen und Methoden entwickeln, um Kinder und Jugendliche an diese Themen heranzuführen.

In Gemeinden, die zu einem solchen Engagement nicht bereit sind, raten die Teilnehmenden zum «Secret Gardening». In nächtlichen Aktionen könnten die Bürgerinnen und Bürger dort allerlei Samenkörner verteilen und damit die städtische Biodiversität spontan fördern. Städtische Grünflächen würden sich so in blühende (Gemüse-)Gärten verwandeln.

ZUSAMMENFASSUNG

Lokaler Verbrauch ist in: Er garantiert saison-gemässe und sicherlich auch gesündere Lebensmittel. Die Bürgerinnen und Bürger von heute möchten die Kontrolle über ihre Ernährung zurückgewinnen. Sie möchten wissen, was sie essen, woher es stammt und wie es angebaut und produziert wird. Gleichzeitig findet in den Städten eine Verdichtung statt: Immer weniger Leute wohnen auf dem Land, dem Herzen der Landwirtschaft. Und so entwickelt sich mitten in den Städten die urbane Landwirtschaft. In den Schweizer Städten wächst immer mehr Gemüse, sei es im grossen Stil in Stadtfarmen oder im kleineren Rahmen in urbanen Gemüsegärten. Aber ist Stadtgemüse ebenso gesund wie Landgemüse? Die Expertin Claudia Bogenmann hat die Teilnehmenden in ihren Überlegungen unterstützt.

Der Workshop aus Sicht von Claudia Bogemann, die bei der Umweltorganisation Equiterre Konzepte für Quartiergärten entwickelt.

«Die Gruppe am Morgen war sehr klein: 3 Personen und eine davon eine Expertin. Das hat dazu geführt, dass sehr viel diskutiert wurde. Diejenigen, die weniger mit dem Thema vertraut waren, waren ungemein interessiert und stellten viele Fragen. Es blieb deshalb am Ende aber nicht mehr viel Zeit dafür übrig, konkrete Handlungsempfehlungen auszuarbeiten – diese Anforderung war der Gruppe auch nicht wirklich klar. In der zweiten, viel grösseren Gruppe war das dann ganz anders, da wurde sehr lebhaft und zielgerichtet diskutiert. Um der Effizienz willen bildeten sich dort ziemlich bald sogar zwei Untergruppen, von denen jede eine bestimmte Idee weiterverfolgte. Die vier Empfehlungen, die am Ende des Tages vorlagen, fand ich interessant, auch wenn sie für mich keine wirklich neuen Ansätze verfolgen. Mit Ausnahme der Idee, in lokalen Gemeinschaften einen oder eine Delegierte für alle Ernährungsfragen einzusetzen, eine Person, bei der alle Informationen zusammenlaufen und die deshalb alle Initiativen bündeln und auf einander abstimmen könnte. Diese Idee ist bei der Podiumsdiskussion unverdienterweise etwas zu kurz gekommen – ich denke, hier würde es sich lohnen, den Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik auf eine persönlichere Ebene herunterzubrechen und weiterzuführen – das könnte beiden Seiten einen Gewinn bringen.

THEMA 5: PERSONALISIERTE ERNÄHRUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Gesund sein möchten alle; bekanntlich leisten eine ausreichende körperliche Betätigung sowie eine gesunde, ausgewogene Ernährung einen grossen Beitrag dazu. Darüber hinaus haben aber auch Wissenschaft und Technologie im Bereich der Ernährung grosse Fortschritte gemacht. Die Nutrigenomik ist eine neue Disziplin, in welcher der Nutzen, der sich aus der Wechselwirkung zwischen den eingenommenen Nahrungsmitteln und dem Genom ergibt, untersucht wird. Mit anderen Worten: Wie reagieren unsere Gene auf das, was wir essen? Wenn die Genetik uns vorgibt, was wir essen oder besser weglassen sollten, wird die Ernährung extrem personalisiert. Der Experte Guy Vergères hat die Teilnehmenden durch die Diskussionen rund um dieses brandaktuelle Thema geführt.

Empfehlungen der Teilnehmenden

Zweifelsohne ist es von Vorteil, darüber informiert zu sein, welche Nahrungsmittel und Nährstoffe für unsere persönliche Gesundheit am besten sind. Dennoch finden viele, dass eine solcherart personalisierte Ernährung zu weit geht. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind bereits heute mit extensiver Werbung für Tests konfrontiert, mittels welcher sie beispielsweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten selbst analysieren können. Diese Informationsflut setzt jedoch viele unter Zugzwang, solche Tests durchzuführen und sich untersuchen zu lassen. Gleichzeitig lassen sich im Bereich der Ernährung nur wenige seriös beraten und professionell begleiten – selbst dann, wenn auffällige Testergebnisse vorliegen. Die Teilnehmenden von Focus Food empfehlen die Ernährungsberatung besser zugänglich zu machen. Beratungszentren, in denen professionelle Unterstützung angeboten wird, sind der Diskussionsrunde ein echtes Bedürfnis. Sie fordert, dass diese beratende Tätigkeit einerseits Bestandteil der Lehrpläne im Bereich der Ernährung werden müsse und dass andererseits unsere alternde und zunehmend übergewichtige Bevölkerung konkret zu unterstützen sei. So sollten die Krankenkassen für alle Versicherten einmal jährlich die Kosten einer Ernährungsberatung übernehmen.

Doch: Auch wenn die Bürgerinnen und Bürger dank besserer Beratung mit den Ergebnissen der Tests, denen sie sich unterziehen, nicht mehr sich selber überlassen bleiben, sollten diese Analysen und generell die gesamte personalisierte Ernährung auf medizinische und risikospezifische Anwendungen beschränkt werden, unter Gewährleistung des Schutzes der Privatsphäre der Betroffenen.

Die Workshopteilnehmenden kommen ausserdem zum Schluss, dass durch die Sensibilisierung der jungen Generation und durch Informationen zu Nahrungsmittelzubereitung und Gartenbau die Bedeutung der Ernährung als Grundbaustein für die Gesundheit bereits wesentlich verdeutlicht werden könnte.

Der Workshop aus Sicht von Guy Vergères. Der Biochemiker erforscht Fragen im Bereich der funktionellen Ernährungsbiologie bei Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für Landwirtschaftliche Forschung.

«Die Gruppe am Vormittag repräsentierte eher die allgemeine Öffentlichkeit, am Nachmittag hingegen war auch Expertenwissen aus der Ernährungsforschung vertreten. Am Vormittag wurde die Nutrigenomik deshalb nicht wirklich angesprochen – darin sind sich Durchschnittskonsumenten und Politiker sehr ähnlich. Für beide, das zeigte sich auch im Podium am Ende, bedeutet eine personalisierte Ernährung eher, dass Menschen wieder lernen müssen, ihren eigenen Körper zu kennen und sich so zu ernähren, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. Die Diskussion drehte sich deshalb am Morgen darum, wie dieses Bewusstsein für eine gesunde Ernährung gefördert werden könnte. Dabei wurden Ideen entwickelt, die ich sehr interessant finde. So wurde beispielsweise gefragt, warum die Krankenkasse das Fitnessstudio

bezahlt, aber nicht den Besuch beim Ernährungsberater – beides gehöre schliesslich zur Krankheitsvorsorge. Wichtig war auch, dass die Konsumenten wieder lernen sollten, wie Früchte und Gemüse angepflanzt werden und wie sie wachsen und gedeihen. Dafür wäre die Einführung von Schulgärten eine adäquate Massnahme, die darüber hinaus zu einem besseren Verständnis der eigenen Bedürfnisse beitragen würde.

Am Nachmittag kamen dann eher wissenschaftliche Fragen zur Sprache. Und da wird es schwierig, die Befunde der Forschung auf dem Gebiet der Ernährungsforschung in relevante Information für die Konsumenten zu übersetzen. So gibt es ernährungsrelevante Gene, zum Beispiel Gene, die mit der Fähigkeit verknüpft sind, Glukose zu verwerten. Aber der Humanstoffwechsel ist selten, wenn überhaupt, durch einzelne Gene reguliert. Es genügt deshalb nicht, die DNA eines Menschen zu kennen, um daraus Rückschlüsse darüber zu ziehen, wie gut er ein bestimmtes Nahrungsmittel verträgt. In der DNA ist nur der genetische Code angelegt. Wie sich dieser vorprogrammierte Code in einem Individuum schliesslich ausprägt, bestimmt ein komplexes Zusammenspiel von genetischen Anlagen und Umwelteinflüssen. Zu diesen Einflüssen gehört auch die Ernährung, sie kann sogar eine ganz dramatische Rolle spielen. Doch da ist noch viel Forschung notwendig und deshalb wäre es wichtig, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für solche Zusammenhänge zu stärken. Die Podiumsdiskussion ist überhaupt nicht darauf eingegangen – da wurde das alles im Gegenteil als «neumodische Spielerei» abgeschmettert. Das sagt mir, dass seitens der Forschung hier noch viel Informationsarbeit geleistet werden muss.

THEMA 6: LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Die Schweiz gehört zu den grössten Verursacherinnen von Lebensmittelabfällen. Jedes Jahr werden rund zwei Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet oder entsorgt: Das entspricht der Ladung von rund 140 000 Lastwagen, die aneinandergereiht eine Kolonne von Zürich bis nach Madrid ergeben würden. Die Hälfte dieser diversen Abfälle wird in den Haushalten und Restaurants produziert: abgelaufene Produkte, Speisereste, Überproduktion. Die Frage nach dem Warum stellt sich umgehend: Ist die Schweiz zu reich? Die Bewegung ZeroWaste wird in unserem Land immer stärker und vertritt den Standpunkt, dass Abfallproduktion nicht sein muss. Gemeinsam mit Claudio Beretta, Präsident des Vereins foodwaste.ch, suchten die Teilnehmenden nach Lösungen für die Schweizer Haushalte und nach Wegen, wie der Staat diese Bemühungen unterstützen könnte.

Die Empfehlungen der Teilnehmenden

Einmal mehr ist das Klima eines der Hauptopfer. Jedoch haben auch die Gesellschaft und die Marktwirtschaft mit den negativen Folgen der Lebensmittelverschwendung zu kämpfen. Gegenwärtig gibt es für die Industrie, die Gastronomie und die Betriebe keinerlei konkrete Anreize, ihre Abfallproduktion zu reduzieren. Und so werden schliesslich die Konsumentinnen und Konsumenten aus Mangel an Informationen zu bedeutenden Produzenten von Lebensmittelabfällen.

Auch hier sprechen sich die Teilnehmenden von Focus Food für eine in erster Linie staatliche Sensibilisierung mittels Vorbildern aus. Die Konsumentinnen und Konsumenten sollten besser informiert werden. Heutzutage stehen zahlreiche Kanäle zur Verfügung, mit welchen alle Bevölkerungsschichten erreicht werden können. Eine solche Kampagne sollte auf handfesten Tatsachen aufbauen: Wie sieht mein Alltag aus und wie ernähre ich mich entsprechend? Lebensmittelverschwendung ist oft die Folge von zu viel eingekaufter Ware, die nicht konsumiert wird.

Gleichzeitig sollten die Ausbildungsstätten bezüglich Abfallbewirtschaftung eine Vorbildfunktion einnehmen. Werden verantwortungsbewusster Konsum und Ernährung früh in die Erziehung miteinbezogen (nur so viel auf den Teller schöpfen, wie man essen mag, Speisereste wiederverwerten), werden sich Kinder der Problematik eher bewusst und trainieren sich die Reflexe an, die notwendig sind, um einer uferlosen Verschwendung vorzubeugen.

Die Sensibilisierung des Detailhandels, der Gastronomie und der Industrie sollte über ein Anreizsystem erfolgen: Steuerenkungen, Subventionen oder Fördergelder für besonders innovative Ideen, zum Beispiel für Restaurantbetriebe, die entsprechende Menus anbieten, für Geschäfte, die bewusst darauf verzichten, ihre Regale vor Ladenschluss noch einmal aufzufüllen oder für Fabriken, die nicht ihre ganzen Lagerbestände zum Voraus produzieren.

Noch konkreter schlugen die Teilnehmenden vor, Produkte mit zwei verschiedenen Haltbarkeitsdaten zu versehen: Bis zum Ablauf des ersten Datums wären Geschmack und Konsistenz zu 100% garantiert, bis zum zweiten Datum wäre die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Produktes sichergestellt.

Sämtliche Aktionen und Aktivitäten könnten von einem eidgenössischen Ernährungsbeauftragten überwacht und koordiniert werden.

Der Workshop aus Sicht von Claudio Beretta, Präsident von foodwaste.ch, der zurzeit an der ETH Zürich seine Doktorarbeit zum Thema Lebensmittelverschwendung schreibt.

«Ich habe beide Gruppen als überdurchschnittlich interessiert erlebt. Es ist natürlich schön, dass sich eine ganze Anzahl von Leuten in ihrer Freizeit mit dem Thema Foodwaste beschäftigt. Die Kehrseite ist, dass es meist nur gelingt, die zu erreichen, die bereits für das Problem sensibilisiert sind. Die Gruppen waren sicher nicht repräsentativ für die gesamte Schweizer Bevölkerung. Aber sie waren so heterogen, dass sie sozusagen einen Querschnitt aller am

Thema Interessierten darstellten. Das gibt den erarbeiteten Empfehlungen meiner Meinung nach ein besonderes Gewicht – ich denke, die Politik und die Lebensmittelbranche täten gut daran, sie zur Kenntnis zu nehmen. Weil jeder und jede einen anderen Zugang zum Thema hatte, haben sich die Teilnehmenden gegenseitig auf ganz neue Gedankenpisten gebracht. Und weil genügend Zeit dafür da war, konnten alle Standpunkte einbezogen und diskutiert werden. Dabei stellte sich oft heraus, dass es sich nicht um Gegensätze, sondern um einander ergänzende Teilaspekte eines Ganzen handelte. Das half beispielsweise dem Bäcker, der eine stärkere Regulierung ablehnt, und dem Aktivisten, der die Verschwendung durch strengere Regeln eindämmen will, sich darauf zu einigen, dass eine Branchenlösung ein für beide gangbarer Weg wäre.

Allgemein lässt sich sagen, dass die einen, im Namen des gesamtgesellschaftlichen Nutzens, den Staat vermehrt dafür verantwortlich machen möchten, die Bevölkerung zu sensibilisieren und aufzuklären, während die anderen jede staatliche Bevormundung ablehnen und eher auf der individuellen Ebene ansetzen. Für mich ist das bezeichnend: DIE Lösung, die dem Problem der Lebensmittelverschwendung gerecht wird, gibt es nicht. Doch viele kleine Puzzlesteine können zur Lösung der Problematik beitragen.

WIE REAGIERT DIE POLITIK AUF DIE EMPFEHLUNGEN?

Das Podium als Soundig Board

Die Teilnehmenden, ihr Lieblingsessen und was sie gar nicht gerne mögen

Jacques Bourgeois, Nationalrat und Bauernverbandsdirektor, schätzt Lokalprodukte, als Waadtländer insbesondere das deftige Papet vaudois mit allen Beilagen und als Wahlfreiberger die Poire-à-Botzi, die «Büschelbirne», die erste Schweizer Frucht mit AOP. Ungern erinnert er sich daran, wie er als Kind so lange vor seinem Teller sitzen musste, bis auch der Salat gebodigt war.

Balthasar Glättli, Nationalrat, Präsident der parlamentarischen Gruppe Ernährungssouveränität, schätzt Essen vor allem als Gelegenheit zum Zusammensitzen mit Freunden und kredenzt diesen, weil das Menu sekundär ist, dabei gerne Geschwellti mit verschiedenen Käsesorten. Gar nicht schätzt er aus dem Wasser gezogenen Fenchel.

Robert Cramer, Ständerat Grüne und Co-Präsident des Initiativkomitees der Fair-Food-Initiative, schwört auf Artischocken und, da auch ihm sehr viel an lokalen Produkten liegt, insbesondere auf den Cardon épineux genevois, einziges Schweizer Gemüse mit AOP. Keine grosse Freude macht man ihm mit Melonen.

Christian Ryser, Direktor der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE), findet es ein grosses Privileg, auf dem Wochenmarkt einkaufen zu können und hat wegen des grossen Angebots auch Mühe, von einem Lieblingsessen zu sprechen. Nennt deshalb der Einfachheit halber die Seeforelle, die er auf dem Samstagsmarkt gekauft hat und im Ofen mit frischen Kräutern zubereiten wird. Sein kulinarischer Schreckensmoment war das Zusammentreffen mit einer französischen Wurstspezialität: der mit Innereien gefüllten Andouillette.

Bodenständig, dem Natürlichen und Lokalen verbunden und auf die Gesundheit bedacht, so präsentieren sich die vier Podiumsteilnehmer. Die Forderung, dass Grossbetriebe und öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kitas mindestens ein klimafreundliches Menu pro Tag anbieten sollten, stösst deshalb weitgehend auf Zustimmung, allerdings mit Nuancen.

EMPFEHLUNG: Klimafreundliche Menus in öffentlichen Institutionen

Für Jacques Bourgeois und Robert Cramer bedeutet «klimafreundlich» mit Bezug auf Lebensmittel, dass diese aus dem Terroir, der näheren kulturgeprägten landwirtschaftlichen Umgebung stammen und dass bei Anbau und Konsum die Jahreszeiten und die hiesigen gesetzlichen Vorschriften – auch in Bezug auf den Arbeitsschutz – respektiert werden. Treibhausgase führt Bourgeois hauptsächlich auf Transport und Mobilität zurück, sein Genfer Parlamentskollege formuliert: «Wer Produkte kauft, die von weit her kommen, nimmt Umweltverschmutzung und Ausbeutung von Arbeitskräften in Kauf.» Cramer schliesst völlig aus, dass die Klimabilanz von Lokalprodukten unter gewissen Umständen schlechter ausfallen könnte als jene von Lebensmittelimporten und zweifelt an der Aussagekraft von Studien, die das Gegenteil belegen.

Was heisst das nun in Bezug auf die im Workshop erarbeitete Empfehlung? Für Cramer und Bourgeois kommt der Politik zwar die Verantwortung zu, die Bevölkerung zu sensibilisieren, beispielsweise auch damit, dass gewisse Label geschaffen werden, wie etwa «Genève Région – Terre Avenir». Staatliche Vorschriften im Lebensmittelbereich sehen beide aber sehr kritisch und zählen eher auf Einsicht und Eigenverantwortung: «Die Leute sind auch durchaus bereit, für lokale Qualität etwas mehr zu bezahlen», so Cramer.

Auch Balthasar Glättli fände es «schrecklich, wenn die Politik uns sagen würde, was wir essen müssen.» Dass die Stadt Zürich allen städtischen Betrieben und Institutionen vorschreibt, bei mehreren Menus im Angebot mindestens eines vegan zu gestalten, findet er aber positiv: «Gesunde Alternativen anzubieten, zu zeigen, dass vegetarisches Essen auch liebevoll und einfallsreich zubereitet werden kann, ist ein guter Ansatz.» Und logisch erscheint ihm auch, dass für Kindertagesstätten und Spitälern spezielle Regeln gelten müssen: «Wo es um besonders verletzbare Bevölkerungsgruppen geht, die ihre Wahlfreiheit gar nicht wahrnehmen können, trägt der Staat eine grössere Verantwortung – dort müssen gesunde Menus Standard sein.» Aus langjähriger Erfahrung – Sinn und Zweck der SGE ist es, die Bevölkerung in Fragen einer gesunden Ernährung aufzuklären – zweifelt Christian Ryser daran, ob Sensibilisierung ausreicht: «Oft erreichen wir nämlich nur die Leute, die unsere Botschaften hören wollen und verstehen können.» Klare Rahmenbedingungen, «die die Leute dazu bringen würden, gesund zu essen oder die bestimmen würden, was auf den Markt kommt», wären für ihn deshalb ein guter

Ansatz. Allerdings müssten solche Standards auch wirklich umsetzbar sein.

Auf eine Frage aus dem Publikum erklären alle Podiumsteilnehmenden, dass ihnen der Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimawandel durchaus bewusst sei. Nur Jacques Bourgeois hält sich hier zurück.

EMPFEHLUNG: Ein eidgenössischer Ernährungsbeauftragter

Von der Gruppe, die am Workshop über Lebensmittelverschwendung diskutierten, stammt die Empfehlung, einen eidgenössischen Ernährungsbeauftragten zu ernennen, der, analog zum eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB), die Interessen der Bevölkerung in Ernährungsfragen wahrnehmen würde. Für Jacques Bourgeois ist das unnötig, da der Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit», über den am 24. September 2017 abgestimmt wird, den Lebensmittelverschleiss bereits adressiere. «Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln schafft der Bund Voraussetzungen für einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln», heisst es darin. Handlungsbedarf für die Politik sieht Bourgeois hingegen bei den Haltbarkeitsdaten, da Lebensmittelverschwendung insbesondere beim Konsumenten stattfindet. «Daheim im Kühlschrank», meint auch Robert Cramer. Deswegen gleich eine Staatsstelle einzurichten, findet dieser jedoch geradezu schockierend: «Es widerspricht meiner Auffassung von Freiheit, dass ein Funktionär in Bern entscheidet, was ich essen kann und nach welchen Regeln.»

Balthasar Glättli gibt seinerseits zu bedenken, dass die Einrichtung einer solchen Stelle nur dann Sinn macht, wenn auch der nötige gesetzliche Rahmen geschaffen und die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt würden, damit dieser Beauftragte auch tatsächlich einen genügenden Handlungsspielraum hätte: «Der EDÖB hat ihn nicht», so Glättli. In eine ähnliche Richtung geht das Votum von Christian Ryser, der bemerkt, dass der SGE als unabhängiger ziviler Institution eigentlich genau diese Rolle zugeordnet wäre, in der Schweiz eine Lobby für eine ausgewogene, gesunde und nachhaltige Ernährung aber weitgehend fehle und die SGE deshalb ganz einfach nicht über genügend Mittel verfüge, um ihren Auftrag wirkungsvoller wahrzunehmen.

Empfehlung: In der Raumplanung vorgesehene Zonen für Urban Gardening

Der Feststellung der Workshopteilnehmenden, dass nur ein Gespür für Nahrungsmittel haben könne, wer auch sehe, wie sie produziert würden, stimmt das Podium einstimmig zu. Zu wissen, was es braucht, bis das Gemüse geerntet werden kann. Sich bewusst zu sein, dass Milch nicht von selbst ins Tetrapack im Supermarktgestell gelangt, scheint allen wichtig: Der Kontakt zu unserer ländlichen Herkunft, zum Rhythmus von Natur und Jahreszeiten dürfe auch in einer immer urbaneren Schweiz nicht verloren gehen, meint Bourgeois. Für ihn ist das allerdings eher eine Frage der Erziehung. Gesetzliche Vorschriften hält er auch hier nicht für den richtigen Weg. Auch Balthasar Glättli möchte solche Gemeinschaftsgärten in der Stadt nicht von oben planen, sondern der Verantwortung

und dem Gemeinsinn der Bevölkerung überlassen: «Das wäre Politik im besten Sinn», findet er.

Empfehlung: Die Möglichkeiten einer gesundmachenden, nach genetischer Veranlagung und individuellem Stoffwechsel massgeschneiderten Ernährung sind in der Medizin stärker einzusetzen.

Auf dieses Thema gehen die Podiumsteilnehmenden nicht wirklich ein, was teilweise daran liegen dürfte, dass, wie Christoph Ryser festhält, diesbezüglich zurzeit noch wenig verlässliches Wissen vorhanden sei. Jacques Bourgeois sieht die Frage hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes: «Solange persönliche Gesundheitsprofile nicht automatisch bei den Krankenversicherern landen, mag das ein guter Ansatz sein.» Ziemlich rasch ist sich das Podium aber einig, dass, wer sich seiner individuellen Veranlagung gemäss gesund ernähren wolle, am besten einfach wieder lernen müsse, «auf sich selber zu hören». Gefragt seien also eher Vernunft, gesunder Menschenverstand und von Seiten der Politik eventuell eine gezielte Sensibilisierung für Ernährungsfragen als komplizierte und kostspielige genetische Analysen.

Empfehlung: Die Kennzeichnung von Lebensmitteln muss transparenter werden, sodass insbesondere klar wird, welche Inhaltsstoffe sie in welchen Mengen enthalten.

Christian Ryser erklärt, dass die bestehenden Bestimmungen hier eigentlich durchaus Spielraum zur Verbesserung bieten

würden: «Wenn das Birchermüesli auf der Etikette als fettarm angepriesen wird, gleichzeitig aber nicht darauf steht, wie hoch der Zuckergehalt ist, dann ist das Konsumententäuschung. Und das könnte durchaus sanktioniert werden – der dafür zuständige Kantonschemiker kann aber nur aktiv werden, wenn eine entsprechende Klage bei ihm eingeht.»

Böse Absicht steckt auch für Balthasar Glättli hinter der Tatsache, dass viele Etiketten «ohne einen Bachelor in Lebensmitteleinkauf» heute praktisch unverständlich seien. Allerdings sieht er transparente Etiketten als Versuch, gegen ein Monster von ganz anderem Kaliber zu kämpfen, das Monster der Industrialisierung der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion: «Es ist eine Krankheit unsere Zeit, dass heute so viele Lebensmittel der besseren Verwertbarkeit und

der längeren Haltbarkeit wegen denaturiert werden und dann versucht wird mithilfe unzähliger Zusatzstoffe wieder eine Ursprünglichkeit vorzutäuschen. Das lösen wir nicht, indem wir jedem Produkt eine Liste aller Zusatzstoffe beilegen.»

In Richtung der Ernährungssouveränität, d. h. dem Recht aller Völker, Länder und Ländergruppen, ihre Landwirtschafts- und Ernährungspolitik selbst zu definieren, das insbesondere der von Balthasar Glättli präsidierten parlamentarischen Gruppe am Herzen liegt, geht für Jacques Bourgeois die Anfang 2017 in Kraft getretene Swissness-Verordnung: Damit ein Lebensmittel die Schweizer Herkunftsangabe tragen darf, müssen die Hersteller die darin enthaltenen Rohstoffe ziemlich genau ausweisen. Auch für Robert Cramer könnte das Problem der intransparenten oder bewusst die Wahrheit

vertuschenden Bezeichnung von Lebensmitteln durch die Bevorzugung lokaler Produkte aus der Welt geschaffen werden. So sieht es auch der jüngste Welternährungsbericht: Als besten Weg, um weltweit eine gesunde Ernährung zu sichern, bezeichnet er die Förderung von kleinräumlichen, autonomen Landwirtschaftsstrukturen.

Empfehlung: Staatlichen Institutionen, insbesondere Kinderkrippen, müssen genaue Weisungen und Richtlinien für das in Mensen, Personalrestaurants usw. servierte Essen vorgeschrieben werden.

Die letzte Empfehlung stammt von der Gruppe, die sich mit Ernährungsstilen, Moden und Hypes auseinandergesetzt hat. Während hier der freisinnige Nationalrat Bourgeois wieder auf die Eigenverantwortung verweist, findet Robert Cramer es richtig, dass staatliche oder staatsnahe Institutionen dazu verpflichtet werden, mit Lokalprodukten zu kochen – für ihn mithin nachhaltig produzierte, saisongerechte und gesunde Produkte – wie es in Genf der Fall ist. Wichtig finden alle Podiumsteilnehmer, dass mindestens ein ausgewogenes Menu angeboten wird und dass es das günstigste auf der Liste sein sollte – lieber sehen würden sie es allerdings, dass solche Angebote «von unten wachsen» und nicht von «von oben auferlegt» werden. Christian Ryser weist allerdings darauf hin, dass es Personen gebe, welchen aus soziokulturellen Gründen die Fähigkeit abgehe, selbstverantwortlich eine Wahl zu treffen. Er sieht die Politik in der Pflicht, diese Personen zu schützen, bzw. ihnen die nötigen Kompetenzen zu vermitteln, nicht zuletzt, um damit grosse Folgekosten im Sozialwesen zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diskussion – ganz abgesehen davon, ob die einzelnen Empfehlungen bei der Runde auf Zustimmung oder eher auf Ablehnung gestossen sind – exemplarisch den Konflikt zwischen zwei Grundhaltungen aufzeigt. Für die einen ist es Aufgabe des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger vor ungesundem Essen zu schützen, bzw. sie dazu anzuhalten, sich ausgewogen zu ernähren. Für die anderen hingegen erschöpft sich die Aufgabe des Staates darin, die Bevölkerung zur Eigenverantwortung zu erziehen.

SCHLUSSWORT

Das Rezept heisst Selbstverantwortung und eine rechte Prise Aufklärung

Das Beispiel Kaffee. «Nicht für Kinder ist der Tü-hü-hürken-trank, schwächt die Nerven, macht Dich bla-ha-hass und krank...». Jahrzehnte später: «Kaffee weckt dich auf!» Weitere Jahre später: «Kaffee dehydriert! Immer ein Glas Wasser dazu konsumieren, um den Wasserhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen!» Heute: «Kaffee kann Krebs verhindern, und er darf zum Wasserkonsum dazugezählt werden!» Und morgen?

Hier haben wir eines von unzähligen Beispielen, wie sich Nahrungs- und Genussmittelempfehlungen im Laufe der Zeit widersprechen können. Das hängt natürlich mit der Forschung zusammen, die ihren Fokus dem Wandel der Zeit anpasst und ihn stets auf neue Aspekte und Zusammenhänge legt. Zudem stehen ihr stetig neue, verfeinerte Methoden für ihre Studien und Untersuchungen zur Verfügung. Gern zitiere ich in diesem Zusammenhang den berühmten Würfelzucker im Bodensee, der nach heutigem Stand des Wissens im Seewasser nachgewiesen werden kann – das wäre vor Jahrzenten nicht möglich gewesen, auch wenn es sich um das selbe Wasser und das gleiche Stücklein Zucker gehandelt hätte. Was Wunder, dass sich heutige Testergebnisse von Nahrungs- und Futtermittelanalysen erschreckend umfang- und detailreich präsentieren. Was da nicht alles drinsteckt. Dass wir überhaupt noch leben! Was für ein gefundenes Fressen für die Medien, die diesen Ball gern aufnehmen und in schöner Regelmässigkeit über die neuesten Schauergeschichten aus der Ernährungsbranche oder die hippsten Ratschläge zur gesunden Ernährung berichten. Was dann einen Hype auslösen kann: So wurde das uralte Inkagetreide Quinoa als Superfood (unmöglicher Ausdruck!) erkannt und entsprechend beworben, was zu einem Lieferengpass führte. In der Folge wurde Quinoa in den Vereinigten Staaten angebaut; rentabel und in riesigen Mengen. Die peruanischen Bauern, Nachfahren der Inka, verloren somit ihren Verdienst, denn ihr Produkt konnte mit dem billigen US-Quinoa nicht konkurrieren. Ob es den Gojibeeren und den Chiasamen auch bald so ergeht?

Doch kommen wir auf die Konsumenten zu sprechen. Während man vor Jahren Forschungsergebnisse als kleingedruckte Meldung im Wissenschaftsbund der Zeitungen oder vereinfacht in Frauenzeitschriften fand, sind wir heute Gratis-Zeitungen- und vor allem Internet-sei-Dank ständig über die neuesten Entwicklungen an der Ernährungsfront infor-

miert und können uns dieser Allgegenwart kaum entziehen. Ernährung ist schon längst populär geworden, Kochsendungen boomen, und das ist gut so. Theoretisch scheint überall angekommen zu sein, dass das, was man isst, einen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit hat. Kunden kaufen nicht mehr unbesehen, was in den Regalen liegt; viele (aber längst nicht alle) wollen wissen, woher ihr Guggeli, die Eier, die Erdbeerkonfi stammen, wie ersteres gehalten wurde und was letztere enthält. In der Realität sieht es oft anders aus: Da muss es am Abend schnell gehen, da hat keiner mehr Lust, stundenlang am Herd zu stehen, da greift man auf Fertiges zurück. Die logische Folge für die Industrie: gesunde Fertigprodukte anbieten, möglichst ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Was ja auch schon gang und gäbe ist. Die Auswahl ist gegeben, die Entscheidung liegt beim Konsumenten.

Soeben flattert mir eine neue Publikation auf den Schreibtisch: «Kind, iss, was dir schmeckt!». Eltern, entspannt Euch – gesunde Kinderernährung ist ein Märchen! Ernährungswissenschaftler und Autor Uwe Knop: «Den Kindern muss ihr Essen gut schmecken, und sie sollten sich genussvoll und abwechslungsreich satt essen können – alles andere ist aus wissenschaftlicher Sicht unwichtig.» Danke, Herr Knop – das wusste ich schon längst, aber dass Sie es mir nun auch noch wissenschaftlich bestätigen, freut mich ausserordentlich. Damit räume ich auch gleich mit der Mär auf, dass es eine warme Mahlzeit pro Tag brauche – dem Körper ist es nämlich völlig wurscht, wie er seine Nährwerte und Kalorien erhält – der Seele hingegen nicht. Ein dampfender Suppenteller lädt im Winter eher zum genussvollen Vertilgen ein als ein Salat (und sei er noch so ernährungsphysiologisch korrekt und liebevoll zubereitet.). Das könnte auch das Zusammenstellen der Mittagstische in den Schulen oder in den Spitälern etwas entspannen: Es braucht kein Salat-Hauptgang-Dessert-Menü – kein Mensch isst daheim über Mittag so, warum nur glaubt man vielerorts noch, dass dies unter «gesundem Zmittag» zu verstehen ist? Ausgewogen und vielfältig, das sind die Zauberworte.

Nur: Wenn viele Teile der Bevölkerung nicht mehr wissen, was diese Zauberworte bedeuten (nämlich nicht: jeden Tag einen anderen Burger essen), wird es schwierig. Im Kanton Zürich hat man per Volksentscheid die Haushaltskurse, welche die Gemeinden obligatorisch und damit erschwänglich anbieten mussten, abgeschafft. Die «Husi», die den Oberstufenkindern elementare Kochregeln beibrachte, wurde je länger je mehr

zu einem belächelten und überflüssigen Schulfach. Und nun stellt man mit Verblüffung fest, dass weit über 50 Prozent aller Fünfzehnjährigen nicht wissen, was Broccoli ist. Weil viele Eltern ebenfalls wenig Ahnung haben. Die ständige Verfügbarkeit von allem und jedem, die zum Teil sehr günstigen (Aktions)-Preise von Lebensmitteln und Convenience Food, die Verführung durch die Werbung, Lebensstile und -haltungen, unregelmässige Tagesabläufe, dies alles trägt dazu bei, dass oft fehl- und überkonsumiert wird. Von vielen Studien wird bestätigt, dass die Folge gesundheitliche Probleme – Fettleibigkeit ganz vorne dabei! – sind.

Kein Wunder, dass sich der Staat nun überstürzt in die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung einzumischen versucht. Die Zuckersteuer, die drohend wie ein Damoklesschwert über einigen Branchen schwebt, ist ein gutes Beispiel. Doch wollen wir das? Möchten wir uns vorschreiben lassen, was für uns gut oder schlecht ist? Wir plädieren eher zu Selbstverantwortung. Damit diese aber wahrgenommen werden kann, muss Aufklärungsarbeit geleistet werden, und zwar dort, wo es am meisten bringt: in den Kindergärten und Schulen. Kinder und Jugendliche kann man für Kochen, Essen und Ernährung begeistern, sofern es nicht mit dem moralischen Zeigefinger vermittelt wird, und sie somit für ihr Leben rüsten. Dann dürfte das Pendel langsam wieder zurückschwingen, und es wächst eine Generation heran, die ihren Eltern den Sinn der Ernährungspyramide, die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Biodiversität erklärt... und auch danach handelt!

Babette Sigg, Präsidentin Konsumentenforum kf

FOOD
FOCUS
 PARTICIPATORY WORKSHOP

ANHANG: LISTE ALLER EMPFEHLUNGEN

Lebensmittelindustrie

- Einrichtung von Food Labs in Supermärkten, Schulen und im öffentlichen Raum zwecks Sensibilisierung für den Geschmack der einzelnen Inhaltsstoffe (Zucker, Lecithin, usw.)
- Anlegen von Gemüsegärten und Einführung von Koch-Workshops an den Schulen
- Bildung eines Fonds zur Information der Konsumentinnen und Konsumenten über die Inhaltsstoffe, Zusätze, industriellen Prozesse und Verpackungen. Finanzierung durch die Industrie (Promillesatz auf die Verkäufe), Verwaltung durch eine unabhängige Organisation.
- Reevaluierung der erlaubten Tagesdosis (ETD) problematischer Substanzen, unter Berücksichtigung des Cocktail-Effektes. Die schädlichsten Substanzen in Alltagskonsumgütern müssen verboten werden. Veränderte Zucker und Fette (Glukosesirup, Fruktose, raffinierte Pflanzenöle) müssen normiert werden (gegenwärtig keine ETD). Vor der Markteinführung sind unabhängige wissenschaftliche Studien zu beachten.
- Detailliertere Auflistung der Nährstoffe (z. B. nach Arten von Kohlenhydraten und Zuckerzusätzen) und Einführung eines Systems zur Kennzeichnung gemäss den in der Schweiz empfohlenen Zufuhrmengen (z. B. mittels Farbcodes).
- Ernennung eines unabhängigen Überwachungsorgans

Klima

- Bund soll eine Kampagne (people-powered) zum Thema nachhaltige Ernährung und zu den Klimazielen starten
- Definieren von Regelungen für Gemeinschaftsgastronomiebetriebe der öffentlichen Hand zur Förderung von klimafreundlichen Menüs.

Ernährungsmoden

- Dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche wissen, was gesunde Ernährung ist und woher sie kommt. Dazu müssen Gelegenheiten geschaffen werden, gesunde Lebensstile bewusst und genussvoll zu erleben, z.B. in Kinderkrippen und Schulrestaurants.
- Anpassung der Lehrpläne: über das ganze Curriculum hinweg und in allen Fächern Möglichkeiten schaffen, um Grund- und Hintergrundwissen sowie Einblick in Zusammenhänge (Umwelt, geschichtliche Hintergründe, wirtschaftliche Zusammenhänge) zu vermitteln.

Urbane Landwirtschaft

- Ernennung von städtischen Ernährungsdelegierten mit eigenem Budgetposten und Aufgaben wie der Anpassung der Lehrpläne, der Versorgung und Abfallbewirtschaftung und der Vermietung grüner Parzellen durch die Städte
- Investition in Forschung und Potenzial aufzeigen, Pilotprojekte für die Akzeptanz in der Bevölkerung, Wissenstransfer und Anpassung der Landwirtausbildung
- In den Städten Visionen für die urbane Produktion, Biodiversität und Integration erarbeiten und diese dann in Raumplanungskonzepte miteinbeziehen
- Secret gardening

Personalisierte Ernährung

- Den praktischen Umgang mit Lebensmitteln und deren Produktion im Lehrplan verankern
- (SVDE) Schweiz. Verband dipl. Ernährungsberater/innen; neue Infos/WB an Bodenpersonal weitergeben; präventive Ernährungsberatung (bevor Probleme auftreten 1x/Jahr, von der Krankenkasse bezahlt)
- Personalisierte Ernährung als ergänzendes Tool in der medizinischen Behandlung einsetzen – und zwar risikospezifisch

Lebensmittelverschwendung

- Konsumentinnen und Konsumenten sensibilisieren mit einer Kampagne (BLV, BAG, BAFU) auf verschiedenen Kanälen wie Apps, Flyer etc.
- Leistungsauftrag erweitern und z. B. bei Schul- oder Unikan-tinen ein Food-Waste-Konzept fordern.
- Angabe zweier Daten zur Haltbarkeitsdauer (bis zum ersten Datum sind Geschmack und Konsistenz zu 100% garantiert, bis zum zweiten die gesundheitliche Unbedenklichkeit)
- Anreizsystem für Detailhandel und Gastronomie schaffen
- Eine/n schweizerische/n Ernährungsbeauftragte/n analog dem Datenschutzbeauftragten